

Reseña Crítica del Libro
*“Lineamientos para una
Política Exterior de Bolivia”*

Felipe Limarino y Diego Moscoso

- 3 Pródromo
- 4 Multiplex Pero... ¿Quién Pone La Película? Geopolítica De La Elección Sin Alternativa
- 6 Del Qué Geográfico Al Cómo Contable: La Reducción Tecnocrática De La Política Exterior
- 7 Medición Sin Dirección: La Conversión De La Política Exterior En Gestión De Indicadores
- 8 Negociar Desde La Carencia: Límites Estructurales Del Pragmatismo Diplomático
- 11 Una Política Exterior Económica Que Reproduce La Dependencia Que Dice Combatir
- 13 El Retorno del Paradigma Prohibicionista en la Política Exterior Antidrogas
- 15 Técnica Vs. Política: La Falsa Dicotomía De La Profesionalización Diplomática
- 18 CONCLUSIÓN
Cómo los *Lineamientos* Enseñan a Bolivia a Administrar su Propia Dependencia

El texto demuestra que los *Lineamientos para una Política Exterior de Bolivia en el Bicentenario* no son una propuesta estratégica, sino un ejercicio tecnocrático que confunde gestión diplomática con política exterior. La ausencia deliberada de categorías, poder, soberanía, interés nacional, multipolaridad, autonomía, coloca al documento dentro de la lógica administrativa del orden liberal occidental, donde la técnica suplanta a la visión y la adaptabilidad reemplaza al proyecto histórico. Bajo esta arquitectura conceptual vacía, la diplomacia se vuelve un procedimiento y el Estado queda reducido a operador de su propia vulnerabilidad.

Desde un marco geopolítico crítico y no occidental, el análisis muestra que los *Lineamientos* rehúyen las contradicciones del sistema internacional contemporáneo: la desoccidentalización del orden mundial, la disputa estratégica entre potencias, el retorno de la industria como fundamento del poder y la centralidad tecnológica del Sur Global. En lugar de articular cómo Bolivia podría convertir su posición geográfica, energética y regional en poder efectivo, el documento se limita a procesar indicadores, repetir fórmulas y reciclar dependencias, especialmente en lo económico. Así, lo que se anuncia como política exterior no pasa de ser un manual de operaciones internas, incapaz de imaginar al país como actor histórico en un mundo que exige, precisamente, imaginación estratégica.

Felipe Limarino es Politólogo y tiene una maestría en Relaciones Internacionales.

Diego Moscoso desarrolla su labor como investigador y es economista.

Pródromo

Esta es una reseña crítica al libro *Lineamientos para una Política Exterior de Bolivia en el Bicentenario de su Independencia*¹, una obra colectiva que aboga por una política exterior de Estado, profesionalizada y desideologizada.

En un país donde hablar de política exterior suele equipararse a diplomacia, y donde ambas suelen percibirse como actividades privilegiadas ante las cuales la sociedad común o bien es indiferente por creer, fatalmente, que lo que ocurre en el mundo no afecta su vida cotidiana, o bien asume que se reducen a protocolo, urbanidad y buenas costumbres, es decir, a un ceremonial que poco influye en lo sustancial del Estado, un libro como este resulta más que bienvenido. No obstante, es justo reconocer también en los tiempos que corren, una creciente y más afinada atención de la opinión pública boliviana hacia ese campo y sus respectivas problemáticas. Las redes sociales e internet son en gran parte responsables de ello. Sin embargo, predomina todavía el análisis coyuntural a cargo de comentaristas mediáticos, en detrimento de una reflexión teórica sustancial, capaz de generar pensamiento y no solo diagnósticos o líneas de acción.

El pensamiento internacionalista boliviano es en general de carácter instrumental y poco dado a problematizar su estatus metodológico, epistemológico y sus respectivas ontologías. Y es, por ello, un discurso que no ha logrado pensar críticamente sus propias categorías. Y quizá no pueda ser de otra manera: Bolivia sigue siendo una sociedad periférica y dependiente, que debe ocuparse primero de su supervivencia antes que de aspirar a desarrollos culturales superiores. El estudio de lo *mundial* o de lo *internacional* o lo *global* en cuanto un campo disciplinario del conocimiento comenzó en Latinoamérica siendo formación profesional del estamento diplomático. Y Bolivia no fue la excepción. Por ello es fundamentalmente un discurso práctico, aunque, como veremos más adelante, también teóricamente endeble. Existen ya carreras universitarias de Relaciones Internacionales, al menos en La Paz y Santa Cruz, pero su implantación reciente sumada a un currículo bastante dependiente de la Ciencia Política, además de la tradición juricista e historiográfica de los estudios diplomáticos bolivianos no permiten un desarrollo de sus potencialidades ni su objeto de estudio: la sociedad internacional, el tiempo y el espacio mundiales, un pensamiento crítico para la sobrevivencia de la humanidad.

Partiendo de esa constatación nos propones hacer algo incomún en nuestro contexto aunque necesario: la crítica categorial del discurso. Después de todo, solo podemos percibir aquellos fenómenos que somos capaces de interpretar mediante un sistema de categorías. La realidad nunca se nos presenta en estado puro; siempre la aprehendemos mediada por una interpretación. Nuestro objetivo no es desacreditar a nadie, sino ejercer una crítica del discurso portador de determinadas ideas. Se trata, pues, de una crítica dirigida a la ideología del texto, no porque este posea una, algo inevitable, sino porque niega tenerla, lo cual, por condición humana, resulta imposible.

¹ Revista Análisis e Investigaciones N° 21 (2025). "Lineamientos para una política exterior de Bolivia en el Bicentenario de su independencia". Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés y la fundación política alemana Hanns-Seidel en Bolivia.

Conviene insistir en que para nosotros el problema no radica en tener o no tener ideología, sino en ser conscientes de ella; en determinar si esta es coherente con la producción, reproducción y desarrollo de la sociedad dentro del circuito natural de la vida, o si no lo es; y en discernir si dicha ideología propone un proyecto de vida factible para todos o solo para unos cuantos. Pensar en ese marco, creemos, es producir pensamiento para la sobrevivencia de la humanidad (pero también de la naturaleza) y no solo en función de la afirmación de un determinado orden social y su respectiva institucionalidad que no se pregunta por la base material de la cual inevitablemente depende para desplegarse en cuanto proyecto social.

En términos generales, no cabría discrepar con lo que en apariencia sostiene *Lineamientos para una Política Exterior de Bolivia*: una política exterior moderna, profesional y realista, capaz de reinsertar a Bolivia en un mundo ahora multipolar. Sin embargo, una lectura hermenéutica de segundo orden nos permite distinguir entre lo que el texto parece decir, su significado aparente o declarativo, y lo que realmente está expresando, su significado profundo, performativo e ideológico. Este tipo de análisis revela varias contradicciones performativas; es decir, situaciones en las que lo enunciado contradice las condiciones que hacen posible afirmarlo con sentido o validez.

Precisamente aquello que la obra niega ser, un discurso ideológico, es lo que constituye su esencia. En este sentido, se trata de un texto de gubernamentalidad que busca regir la conducta internacional del Estado bajo una racionalidad instrumental adaptativa, y no desde una racionalidad estratégica de poder. Por lo tanto, el texto funciona como un dispositivo de estabilización valorativa: prescribe el comportamiento ejemplar de un país periférico como el de un niño bueno ante sus hermanos mayores. Dicho de otro modo, el texto no articula un proyecto estratégico de autonomía, sino que racionaliza tecnocráticamente la dependencia.

La crítica que presentamos a continuación sigue un orden lógico de las ideas esforzándose por representar sus inclusiones recíprocas y no así el orden sucesivo de la presentación de las mismas. El no tomar en cuenta determinados capítulos debe interpretarse como un acuerdo con los mismos o un dejarlos a un lado por considerarlos triviales para un debate teórico sobre política exterior.

Multiplex Pero... ¿Quién Pone La Película? Geopolítica De La Elección Sin Alternativa

El *capítulo ii. Contexto internacional*, es el núcleo teórico de la obra, la base desde la cual se justifican las propuestas posteriores y es por ahí donde debemos comenzar para entrar en materia.

Según ese capítulo, a pesar de que el orden liberal está en crisis y sigue siendo el marco de referencia (*rules based order*) pues se reconoce la “erosión del orden internacional liberal” (p. 24), no se propone, sin embargo, su superación, sino una adaptación. Para ello se fundamenta en el concepto de *sistema multiplex* desarrollado por el internacionalista Amitav Acharya, secularización y formalización académica de una sensibilidad cultural hindú hacia el pluralismo, la complejidad y la coexistencia de múltiples verdades; visión inherentemente más cómoda con la diversidad, la ambigüedad y la fluidez a diferencia del pensamiento internacional occidental, todavía

dominado por búsquedas de órdenes hegemónicos o por dicotomías simples. Es, si se nos permite la licencia, una visión plurinacional de la realidad mundial.

Con todo, tiene una limitación estructural. Describe un mundo de múltiples opciones, visiones, descentralizado, pero no provee las herramientas críticas para cuestionar quién define esas opciones y dentro de qué límites estructurales se puede elegir ni mucho menos si las opciones elegidas son materialmente factibles, para todos, a largo plazo.

Aunque haya múltiples salas (multiplex), algunos actores son dueños del cine, otros son gerentes, y la mayoría solo puede comprar entradas o trabajar como empleados. El multiplex describe la fragmentación del *ejercicio* del poder, pero no cuestiona la *estructura* desigual de ese poder. La presupone: el *rules based order* en su ocaso hegemónico. Sin embargo, la competencia entre EEUU-China por tierras raras, la fuga de capitales, la deuda externa y la recurrencia de las guerras son manifestaciones de la misma lógica estructural, no fenómenos desconectados en salas distintas. El multiplex no tiene una teoría para explicar esta unidad subyacente del capital. Solo busca mostrar su pluralidad. Y al no tenerla naturaliza la asimetría como diversidad, pero que, por ejemplo, Bolivia pueda vender litio a Corea en lugar de a Estados Unidos no significa que haya dejado de ser una economía extractivista periférica. El multiplex corre el riesgo de pintar de colores plurales lo que sigue siendo una relación centro-periferia.

Lo paradójico del concepto de Acharya, viniendo del Sur Global, es que su concepto de mundo multiplex se ha difundido más fácilmente en los círculos académicos y políticos occidentales precisamente porque, a pesar de su novedad, no desafía radicalmente los fundamentos del orden liberal internacional; solo describe su evolución y complejización tardía. Es un concepto pertinente para gestionar un declive relativo y administrar la transición geopolítica, no para cuestionar los cimientos del poder global ni mucho menos transformarlo.

La lógica pura del multiplex es insuficiente e incluso ingenua para un estadista del Sur Global que tenga la pretensión de desarrollar a su país en las actuales condiciones de ocaso del orden imperial liberal. Y si bien el capítulo recalca que “aunque el concepto de sistema *multiplex* es una herramienta teórica útil, es importante reconocer que hay una evidente repartición de zonas de influencia geopolítica entre los tres actores más poderosos.” (p. 26), el mismo no da pie a un reconocimiento de su estructura. La trata como una descripción empírica, no como una condición estructural del sistema. De ese modo, la multipolaridad solo aparece como un escenario horizontal y gestionable, cuando en realidad se sostiene sobre asimetrías históricas de poder económico, militar y tecnológico. Lo cual, aclara el porqué de la contradicción performativa del libro entre el empleo de un lenguaje aparentemente realista que constantemente niega porque se basa en un multiplex vaciado de poder en el cual no hay lucha por la hegemonía, no hay análisis de contradicciones sistémicas y no hay actores subalternos en resistencia, solo un funcionalismo administrativo que acepta las variadas jerarquías y gestiona la compleja dependencia con eficiencia.

En consecuencia, el capítulo incurre en una contradicción performativa: proclama el fin del orden liberal y la emergencia de un mundo multipolar, pero mantiene el mismo marco epistémico del liberalismo que dice haber colapsado. Propone “políticas comerciales liberales” y “fortalecer la institucionalidad estatal” (p. 25) para fortalecer un mundo unipolar, estable y predecible que es lo que justamente está en crisis. Hay una negación

de la historia: se diagnostica la desglobalización, pero se receta más globalización en un contexto que el propio documento describe como crecientemente proteccionista y de alta conflictividad.

Del Qué Geográfico Al Cómo Contable: La Reducción Tecnocrática De La Política Exterior

La obra presenta una carencia metodológica que ya comienza en el *capítulo ii*, pero se replica a lo largo de sus restantes capítulos: la desconexión entre el *Qué Potencial*, propiamente geo-político, o sea material, y el *Cómo Real*, diplomático; la posición geográfica y las capacidades, recursos y oportunidades estratégicas de Bolivia *respecto a* las herramientas, procesos y acciones inmediatas.

Por un lado se habla de la *Centralidad Geográfica* boliviana, se la presenta como el "*heartland* o *pivote geográfico* de Sudamérica" (p. 23), con una "ubicación estratégica privilegiada para conectar las costas del Pacífico y del Atlántico", del *Potencial Logístico* que podría hacerla el "núcleo logístico de Sudamérica" y un "hub de interconexión regional" (p. 23) y de la *Riqueza de sus Recursos Críticos*, su "abundancia de recursos estratégicos -como el litio, las tierras raras y otros minerales críticos-", convirtiéndolo en un "actor con potencial relevante" (p. 23).

Pero por otro lado se habla de una *Diplomacia Económica*, de la "Promoción de una nueva marca país", "mejora del clima de inversión" (p. 28); de su *Gestión Administrativa* de esa diplomacia: "Profesionalizar el servicio exterior" (p. 107), "regularizar el pago de cuotas" (p. 49) a organismos internacionales; de su función *Negociadora Pragmática* al "Aplicar el enfoque del realismo periférico" (p. 28), "evitando confrontaciones innecesarias" (p. 28) y "soberanía flexible" (p. 86) en la cuestión marítima.

Y sin embargo, entre uno y otro nivel, no existe un puente metodológico porque el discurso del capítulo, y del libro en general, no plantea una teoría del poder que relacione la posición periférica de Bolivia como determinada por la estructura del sistema internacional. Lo que hay es una superposición de niveles que marchan paralelos pero nunca se relacionan. Eso lleva a la carencia de una estrategia nacional orgánica mientras se abunda en el repertorio de buenas prácticas diplomáticas que reduce el conflicto global y la determinación estructural a un problema de gestión, no de autonomía o redistribución del poder.

Una política exterior, debería responder una pregunta crucial: *¿Qué instrumentos de poder (económicos, tecnológicos, militares, de infraestructura) debemos construir PARA QUE la centralidad geográfica se convierta en un hecho logístico concreto, y los recursos naturales dejen de ser un potencial para convertirse en un instrumento de soberanía?* Y no es que el libro obvie términos como "industrialización" o "valor agregado" capaces de potenciar ese objetivo; el problema es el marco conceptual en el que los inserta. La obra menciona la industrialización, pero la subordina a una lógica de inserción dependiente en lugar de una lógica de construcción de poder soberano. Por ejemplo, cuando dice:

"se requiere una estrategia integral que combine políticas de atracción de inversiones de alto impacto, impulso a la industrialización de los recursos y fortalecimiento de la capacidad de negociación del país en los espacios multilaterales. Solo así podrá traducir

sus ventajas geoeconómicas en una inserción internacional más activa, soberana y transformadora." (p. 24)

Aquí, la industrialización se enuncia como un eslabón más en una cadena cuyo fin último es una "inserción internacional" como medio para integrarse mejor en una globalización, que ya no existe, y no para construir una base de poder autónoma de cara a un sistema en transformación que le permita a Bolivia definir los términos de su relación con el mundo y no al revés, hacer que el sistema internacional defina constantemente como debemos adaptarnos al mundo. Esto último es, lo sabemos, un proyecto de poder a largo plazo: eso es Política Exterior.

En consecuencia, la obra soslaya qué instrumentos de poder se necesitan para apalancar esa Política Exterior, a saber, una Política Científica y Tecnológica; una Banca de Desarrollo y Soberanía Financiera, una Política de Defensa y Seguridad vinculada a la protección de Recursos e Infraestructuras Estratégicas y una Diplomacia Cultural y Educativa, no meramente mercadotécnica. De ahí que la construcción de una política exterior esté íntimamente relacionada a la construcción de poder del Estado y la sociedad; de ahí que la política exterior sea la otra mitad de toda política pública y no simple apéndice como ha venido siendo desde la fundación de Bolivia; de ahí, finalmente, que no puede reducirse a la diplomacia pues la desborda y la conduce y no al revés.

Medición Sin Dirección: La Conversión De La Política Exterior En Gestión De Indicadores

El título, *Lineamientos Para Una Política Exterior De Bolivia* despierta una expectativa incumplida a medida que se avanza en la lectura del texto pues introduce una ambigüedad epistemológica que confunde política exterior con diplomacia. Con todo, **Política Exterior y Diplomacia no son lo mismo**, aunque en el lenguaje cotidiano o incluso político se usen como sinónimos. No se trata solo un detalle técnico.

La obra pretende querer reformular la política exterior de Bolivia, pero el grueso de sus propuestas, *profesionalización, capacitación, pago de cuotas, recuperación de credibilidad, presencia en foros, mejora del servicio consular*, pertenecen al ámbito diplomático-administrativo, no al estratégico-político, propio de la política exterior. Por supuesto que ambas están intrínsecamente relacionadas y se codeterminan, pero al no distinguir una de otra se diagnostica un problema de dirección política proponiendo solo soluciones de gestión técnica. Esa incongruencia metodológica marca todo el texto.

Aunque el discurso enuncia una búsqueda de autonomía, una categoría política, por cierto, sus herramientas la reducen a mediaciones burocráticas. Por ello, termina defendiendo una autonomía funcional dentro del sistema internacional existente, no una transformación estructural o un proyecto civilizatorio. Al reducir la política exterior a diplomacia, el poder se reduce a una gestión eficiente, no a la capacidad de poder, por tanto la política exterior aparece sobre todo como técnica neutral, no como campo de disputa. Vacía al Estado de historicidad, no hay reflexión sobre qué Bolivia actúa en el mundo (¿la plurinacional, la liberal?). El Estado aparece como un organismo neutro, no como un proyecto histórico. La política exterior se mide en indicadores (pagos, asistencia a foros, tratados), no en sentido o finalidad histórica y se convierte en marketing

nacional: “Socio confiable”, “ventanas de oportunidad”, “posicionamiento”, términos embutidos repetidas veces a lo largo del texto.

Otra categoría política fundamental pero bastante problemática que emplea es la de *Interés Nacional*, concepto desde el cual se deriva necesariamente una política exterior que, en la obra nunca está definida de manera explícita, sustantiva y políticamente argumentada. En cualquier caso, se puede inferir, luego de una lectura extensiva y meticulosa del texto, una significación implícita y procedimental del mismo, esto es: equipara Interés Nacional con inserción eficiente en el sistema económico global vigente, una visión que prioriza la credibilidad internacional y la competitividad por sobre proyectos de desarrollo o visiones geopolíticas.

Sin embargo, al no definir el interés nacional presupone un consenso que no existe y que todos están de acuerdo en que el éxito de una política exterior se mide por indicadores de gestión externa (IED, imagen país, acceso a mercados) y enmascara una ideología bajo una apariencia de neutralidad técnica, esto es, la postura pro-mercado, pro-inversión y pro-integración multilateral no presentada como una opción política entre otras, sino como el sentido común que solo los necios impugnarían.

El esquema de la obra se basa en el traslado constante de la discusión del terreno de los fines (*¿Qué Bolivia queremos construir?*) al terreno de los medios (*¿Cómo gestionamos mejor nuestras relaciones para ser más competitivos?*) y en la ausencia de un nexo articulador entre ambos. Y sin embargo, una política exterior es, por definición, una deliberación sobre los fines desde los cuales recién se derivan los medios y no al revés.

La intención detrás de todo ese vacío categorial y confusión metodológica quizá fue la siguiente: no definir *una* política exterior para Bolivia, pero proponer *el método técnico-administrativo* para que *cualquier* política exterior futura pueda ser ejecutada con eficiencia. Con todo, creer que sanando la herramienta táctica, se curará automáticamente la enfermedad de la falta de estrategia, no resuelve ese hiato entre política exterior y diplomacia, sino que la desplaza hacia el terreno de la administración.

Es cierto, pues, que un servicio exterior profesional es una *precondición útil y necesaria* para una política exterior eficaz. Eso no está en discusión. Pero se puede tener la diplomacia más profesional del mundo y carecer de rumbo como un barco impecable que navega en círculos o, aún peor, ser medio de los fines de otros. La creencia de que, si se optimizan los procedimientos, los objetivos emergerán de forma automática y consensuada es falaz.

Negociar Desde La Carencia: Límites Estructurales Del Pragmatismo Diplomático

Si bien la crítica epistemológica que venimos realizando demuestra que la propuesta en su conjunto es conceptualmente débil, esto no necesariamente significa que sea irracional. Ese es el caso del *capítulo viii. Reintegración marítima*, sensato aunque todavía cojea de una pata. Veamos cómo.

La propuesta del capítulo parte de una constatación empírica: Bolivia es un Estado mediterráneo, económicamente dependiente, sin poder naval ni industrial, y con una diplomacia dada a menos. Por tanto:

“En las condiciones actuales, la negociación bilateral -o trilateral en caso de requerirse la participación del Perú- se presenta como el mecanismo más adecuado para resolver, o al menos transformar de manera constructiva, el conflicto” (p. 79).

En ese sentido, abandonar la vía judicial y evitar los maximalismos soberanistas (la tradición internacionalista que nosotros denominamos irredentismo-historiográfico-juridicista) para buscar acuerdos flexibles con Chile podría ser, a corto plazo, una estrategia de supervivencia en condiciones de debilidad luego, la apelación al “pragmatismo” y a la “soberanía flexible” responde a la lógica de un Estado periférico que no puede imponer, sino solo negociar márgenes.

Ahora bien, desde la óptica del *realismo periférico* de Escudé, el texto es coherente: *un Estado débil debe maximizar beneficios en un sistema que no puede transformar.*

Entonces, el realismo periférico al que la obra apela no yerra en el juicio, pero sí en su horizonte. Reconoce correctamente que Bolivia no puede negociar desde la fuerza, pero *confunde la lucidez sobre la debilidad con la legitimación de la misma*. Es decir, no prevé ninguna acumulación de poder, sino solo una adaptación indefinida. La política exterior se reduce a una gestión inteligente de la impotencia. Por ello, desde una mirada geopolítica, la propuesta es razonable solo si se inserta en una estrategia mayor. Si el planteamiento de negociar, flexibilizar la soberanía y pragmatizar el reclamo formara parte de una estrategia escalonada, una diplomacia paciente mientras se reconstituye el poder interno, tecnológico, económico y simbólico, entonces sería razonable. La propuesta, pues, retomaría la posición enunciada por Jaime Mendoza hace más de un siglo en su obra *El Mar del Sur*.

“Pero por la acción de agentes a los que hoy por hoy Bolivia no puede vencer, no le es dable contar con puertos y ni aún con uno solo; y en tal situación no le queda sino aplazar la solución de ese problema para mejores tiempos, y en el interín, buscar nuevas rutas de funcionamiento libre en sus relaciones exteriores, al mismo tiempo que ensancha el radio de la acción nacional, incorpora prácticamente a su organismo los territorios que están semiabandonados, y en fin, promueve la explotación de las ingentes riquezas que como una reserva preciosa le ha deparado la Naturaleza en esas zonas.”² (p. 342)

Mendoza llamaba “hacernos fuertes” a ese repliegue, es decir, producir poder en el interín de la espera activa:

“Este país debe [...] ‘entonces buscar únicamente en sí misma los factores que han de llevarla a la conquista de sus derechos.’ [...] Afortunadamente, Bolivia posee elementos naturales sobrados que con un impulso eficaz de sus hijos pueden convertirla en una gran nación.”(p. 340)

Pero el capítulo ni menciona ni despliega esa segunda etapa. Nunca dice *negociemos hoy para fortalecernos mañana*. Dice, implícitamente, *aceptemos lo que hay y seamos eficientes en ello que lo demás vendrá por añadidura*. Por tanto, su razonabilidad es

² Mendoza, Jaime. 1926. *El Mar del Sur*. Imprenta “Bolivar”: Sucre

válida, pero instrumental, no estratégica: administra la debilidad sin buscar superarla conscientemente.

Con todo, se nos podría objetar que la propuesta de la obra en su conjunto, y no solo el artículo en cuestión, presupone la construcción del poder nacional. A lo que respondemos: no lo creemos así. En ningún capítulo se discute la base material o social de la política exterior. No hay una sola línea en toda la propuesta donde se reflexione, ni siquiera tangencialmente, sobre la estructura productiva de Bolivia en términos de modelo de acumulación soberano. Es más, la propuesta da por sentado que el modelo de acumulación basado en la explotación y exportación de recursos naturales es el único viable.

No discurre cómo el Estado boliviano podría fortalecer su autonomía productiva, tecnológica o militar. Y no obstante que en el *Resumen ejecutivo* del libro se menciona: "El objetivo es transformar la política exterior en una herramienta efectiva de desarrollo nacional." (p. 17) y también la **Introducción** sostiene que:

"La transformación de la política exterior en una "herramienta efectiva de desarrollo nacional" implica necesariamente una redefinición de las relaciones entre el ámbito doméstico y el internacional, superando la falsa dicotomía que frecuentemente ha enfrentado las prioridades internas con las exigencias de la inserción internacional." (p. 13)

Promesa que por cierto no se cumple pues nunca se traduce en la formulación, el análisis, de políticas soberanas concretas: no hay estrategia industrial, energética, digital o educativa vinculada a la inserción internacional. Todo se limita a mejorar la imagen país, la eficiencia administrativa y a atraer inversiones. En ese marco, propone "Impulsar una gobernanza regional de los recursos naturales, en particular del litio" (p. 29). Y aunque se propone "evitar "la maldición de los recursos"" todo el discurso de la obra nunca cuestiona seriamente el extractivismo. Es más, sugiere "Promover alianzas para mejorar las prácticas ambientales y laborales en las industrias extractivas" (p. 33). Esto es un extractivismo con mejores estándares (a menudo llamado extractivismo verde), no un rechazo al mismo.

En ese marco, en el *capítulo x. Cambio climático y medio ambiente*, se critica la incoherencia entre el discurso ambientalista del gobierno del MAS y sus políticas, pero la solución que se plantea es aprovechar... ¡los "bonos de carbono"! (p. 94), lo que significa monetizar la capacidad de los bosques para absorber CO₂, lo cual deriva en una nueva forma de mercantilización de la naturaleza como señala el economista Czaplicki Cabezas³.

Hablar de los bonos de carbono significa plantear la financiarización de los servicios ecosistémicos: una nueva fase del extractivismo donde no se extraen solo recursos, sino también las funciones vitales de la naturaleza, perpetuando la dependencia y eludiendo la necesaria transformación del modelo económico. Por ello, la propuesta enfatiza constantemente herramientas diplomáticas y de gestión, pero no las subordina a un proyecto de poder nacional; se propone "Fortalecer la diplomacia económica mediante una estrategia renovada de inserción internacional que combine la promoción de una nueva marca país..." (p. 28). El acento está en la "inserción" y la "marca país", no en la

³ Cabezas, Czaplicki y Solón, Pablo. (2024, 1 agosto). *¿Qué hacen las autoridades bolivianas frente al avance oculto y peligroso de los mercados de carbono?* <https://n9.cl/8cbiy>

construcción de capacidades productivas endógenas. En definitiva, el discurso denuncia ocasionalmente el extractivismo al mismo tiempo que se enfoca en hacerlo más eficiente y con mejor imagen, no en transitar hacia otro modelo.

Coincidimos plenamente con la propuesta sobre la necesidad de superar el irredentismo jurídico-historicista, racionalidad diplomática paralizante que estanca a Bolivia en un relato de pérdida, deuda y victimismo perpetuo, basado en la convicción de que la historia y el derecho internacional nos deben una reparación territorial y que deriva en una diplomacia más enfocada en revivir agravios que en diseñar estrategias viables.

Sin embargo, sustituir ese relato victimista por una mera gestión pragmática de la debilidad es insuficiente y hasta contraproducente. La negociación diplomática siempre será necesaria pero lo que Bolivia requiere no es solo un cambio de táctica (nuevo enfoque geo-económico, replanteamiento del concepto de soberanía, acercamiento de las narrativas históricas y aprender de experiencias internacionales según lo planteado en el capítulo), sino una transformación de fondo: un proyecto nacional de poder. La negociación no puede ser el sustituto de la potencia que no se tiene ya que, al fin, el rechazo sufrido en la Corte de la Haya no fue el simple resultado de un procedimiento jurídico, fue también la constatación de que en el Derecho Internacional las moscas son las únicas que terminan atrapadas en su telaraña. No basta pues con mostrarnos como podemos volar mejor para evitar las telarañas y a las aves, se trata de dejar de ser un insecto.

Por ello, una verdadera política exterior soberana debe ser, ante todo, la expresión y la herramienta de la potencia que se está construyendo. Sin un plan estratégico para acumular poder económico, industrial, tecnológico y militar, cualquier negociación, no será más que la administración técnica de una dependencia perpetua.

Una Política Exterior Económica Que Reproduce La Dependencia Que Dice Combatir

Antes de analizar los contenidos específicos del *capítulo vi. Política Exterior Económica*, es imperativo señalar la falla raíz del capítulo y lo repetimos, de la obra en general: *la ausencia total de tematizaciones conceptuales*. El texto nunca explicita qué entiende por “política exterior económica” ni “comercio exterior”. Al no establecer un marco conceptual claro, el documento evade la necesidad de definir objetivos medibles, estrategias coherentes y, lo más importante, el principio rector que debe guiar toda acción: si el comercio exterior está al servicio de un proyecto nacional de desarrollo soberano o de la inserción subordinada en los flujos del capital global.

Esta falta de columna vertebral conceptual permite que el capítulo se estructure en torno a un reduccionismo analítico grave: la equiparación de *Política Exterior Económica* con la atracción de *Inversión Extranjera Directa (IED)*. A partir de este núcleo duro, cuyas premisas no son problematizadas sino asumidas como dogmas, se derivan todas sus diagnósticos y propuestas.

A saber, establece la IED como el indicador central y casi único de la salud de la política exterior económica (p. 57-60). Este enfoque es engañoso por partida doble pues *omite el Impacto Neto*. Esto es, el diagnóstico se enfoca en la entrada de capital, pero ignora

por completo el balance neto de divisas y la distribución de la renta. Y es que las divisas por exportaciones del sector privado no se depositan en el Banco Central de Bolivia (BCB), en su lugar, las empresas las transfieren a cuentas bancarias en el extranjero y eso explica la disminución constante de las Reservas Internacionales Netas (RIN) a pesar del incremento de las exportaciones y la balanza comercial acumulada positiva.

Entonces, bajo este esquema, cuando la IED está orientada a la exportación, las divisas que obtiene por vender al exterior las deposita fuera del país, a pesar de beneficiarse de subvenciones por combustibles, infraestructura, servicios básicos y compensaciones tributarias (CEDIM). Si bien esta lógica genera presión y deterioro de las RIN, es amparada por la normativa nacional desde 1997 (D.S. 24756). La estructura está diseñada para favorecer al capital transnacional al mismo tiempo de generar dependencia continua para la obtención de nuevas divisas en las cuentas del BCB, a fin de contar con liquidez para las importaciones y el pago de la deuda externa.

Podemos explicar mejor y mediante un razonamiento simple la lógica del esquema económico de la IED vinculada al comercio de exportación.

Suponiendo que una empresa extranjera decide invertir 100 dólares para producir mercancías destinadas a la exportación durante 10 años, y espera un retorno o beneficio anual del 5%. Se asume que la cantidad de producción y precio de venta permanecen constantes. Por tanto, la IED son 100 dólares y en 10 años la empresa debe recuperar su inversión y generar utilidades.

En consecuencia: Ingresan 100 \$us como IED, al cabo de 10 años la empresa retirará las 100 iniciales más utilidades (5% anual), en total son 150 dólares que serán transferidos al exterior en las cuentas bancarias de la empresa transnacional. Al final del ciclo, el Estado no se beneficia con nuevas divisas, solo recibe el pago en moneda nacional por concepto de impuestos, tasas, regalías, etc., que además pueden ser condonadas mediante los CEDIM. Para cubrir los 50\$us de utilidades retirados por la empresa, el Estado requiere el ingreso de nueva IED, solicitar préstamos o recibir donaciones o condonaciones de deuda.

Este modelo genera un doble flujo, un aporte fiscal para el Estado (el beneficio visible) pagado en moneda nacional, y una fuga de divisas (el costo oculto).

Por tanto, el problema no es el aporte fiscal, que es necesario, sino la naturaleza del modelo extractivo-exportador que prioriza la rentabilidad transnacional y la salida de capitales, además que no considera los costos ambientales y sociales inherentes a las actividades extractivas. Los *Lineamientos* eligen solo mirar la IED, mientras ignoran estratégicamente las condiciones que determinan la sostenibilidad de la economía nacional en el largo plazo.

La seguridad jurídica que propone (p. 60-61) se traduce, en la práctica, en la aceptación de tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI) que permiten a las corporaciones transnacionales demandar al Estado boliviano por implementar políticas públicas de interés nacional (leyes ambientales, laborales, etc.). Es, en esencia, una propuesta de cesión de soberanía para subordinar la legislación nacional a los intereses del capital extranjero, disfrazada de pragmatismo técnico.

Por lo mismo, el análisis del comercio internacional (p. 61-64) adolece de una miopía estratégica que lo vuelve inservible para la toma de decisiones.

No incluye al MERCOSUR en sus gráficos de análisis general, argumentando que las exportaciones se concentran en el gas natural y que están en declive (p. 62), lo cual es un error estratégico monumental. La membresía plena es una herramienta geopolítica para acceder a un mercado de más de 300 millones de personas, integrar cadenas de valor regionales y aumentar el poder de negociación colectiva, y, desde luego, los retos que implican para la industria nacional. Ignorarla es despreciar deliberadamente una de las palancas más importantes de la política exterior boliviana.

El capítulo no hace ninguna mención al bloque de países emergentes más importante del mundo, los BRICS, del cual Bolivia es socia y tiene acuerdos comerciales. La mención más significativa a ese bloque aparece solo y de pasada en el capítulo */// Relaciones bilaterales* cuando menciona al Banco de Desarrollo de los BRICS.

El capítulo revela una visión desarticulada de las exportaciones pues se centra en los destinos (el adónde), pero no en la naturaleza de la canasta exportadora (el qué). No problematiza la extrema dependencia de las materias primas (minería, gas) y la falta de diversificación hacia productos con mayor valor agregado. Celebra el crecimiento de las exportaciones a Asia, pero no cuestiona si este patrón reproduce un modelo primario-exportador vulnerable, que es justamente el problema estructural que una política externa sería debería proponerse resolver. La propuesta se reduce, en última instancia, a *negociar con Asia* pasando por alto que esto es precisamente lo que la política exterior del MAS ha estado haciendo de forma activa mediante giras presidenciales y la negociación de protocolos fitosanitarios (como el de la carne a China). Su propuesta, por tanto, es recomendar una política que ya se está aplicando, presentándola como novedosa, lo que revela un desconocimiento profundo de la realidad o una mala fe argumentativa.

Las propuestas del capítulo son la consecuencia lógica de sus premisas reduccionistas y de sus omisiones lo cual resulta en un recetario minimalista que ignora la compleja arquitectura necesaria para impulsar un sector exportador moderno y diversificado.

El Retorno del Paradigma Prohibicionista en la Política Exterior

Antidrogas

El capítulo *X. Lucha contra el narcotráfico* constituye uno de los tramos analíticamente más frágiles del documento, dada su insuficiencia conceptual frente a la centralidad geopolítica del fenómeno. La anunciada “profundidad analítica” de la *Introducción* (p. 13) se diluye aquí en un enfoque administrativo que reproduce, sin mediación crítica, el andamiaje normativo e ideológico del régimen internacional prohibicionista (*Global Prohibition Regime*), evitando interrogar sus supuestos políticos, sus dispositivos de poder y sus implicaciones estructurales para un país periférico como Bolivia.

Pese a declarar la intención de “reconducir la política antidrogas” (p. 88), el capítulo se limita a un repertorio procedimental, fortalecimiento institucional, transparencia, cooperación multilateral, control de cultivos, reintegración a organismos como CICAD y UNODC, articulado bajo la premisa de consolidar a Bolivia como un “socio confiable, comprometido con la corresponsabilidad internacional y el principio de cooperación efectiva.” (p. 88) dentro de los marcos multilaterales existentes. Este desplazamiento semántico y normativo subordina la legitimidad interna a la certificación externa,

reforzando la idea de que la credibilidad del Estado depende de su alineamiento con arquitecturas de control diseñadas en el Norte Global:

“Reconducir la política antidrogas no implica replicar fórmulas del pasado, sino diseñar una estrategia nacional basada en evidencia, articulada con los compromisos internacionales, fortalecida por una institucionalidad sólida y conducida con visión técnica y política.” (p. 87)

El capítulo incurre así en una omisión sistemática de las dimensiones estructurales que definen la economía política del narcotráfico en América Latina. No se examina su articulación con la pobreza rural, la informalidad persistente, la inserción subordinada en cadenas globales de valor ni la dependencia extractiva. Tampoco se incorpora la dimensión cultural, histórica y soberana de la hoja de coca, pilar de la política boliviana “coca sí, cocaína no”, ni se problematiza la militarización hemisférica derivada de la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos desde la década de 1980.

El tratamiento del fenómeno como disfunción administrativa, y no como proceso histórico-político inserto en la estructura del capitalismo global, conduce a un vaciamiento conceptual notable. Las categorías orientadoras de una política exterior (poder, soberanía, seguridad humana, desarrollo) son sustituidas por un léxico tecnocrático centrado en “evidencia” y “cooperación”, obviando que la producción de evidencia en materia de drogas está concentrada en organismos del Norte Global (UNODC, CICAD, OEA, DEA), cuyos marcos analíticos arrastran sesgos punitivos, disciplinarios y geoestratégicos.

La ausencia de un horizonte estructural se evidencia, además, en el desconocimiento de los elementos centrales señalados por el *World Drug Report 2024*: el tratamiento universal desde una perspectiva de salud pública, el estudio de redes criminales de alta complejidad, la integración del enfoque ecológico y de desarrollo sostenible, la adaptación a la expansión de drogas sintéticas y la articulación entre patrones de consumo, lógicas productivas, territorialidad y capacidad estatal. Esta omisión no es meramente técnica: revela una concepción minimalista y unilateral del fenómeno y una renuncia explícita a pensar la política antidrogas desde categorías de poder y soberanía nacionales.

En consecuencia, el capítulo no configura una política pública con densidad estratégica, sino una propuesta de administración subordinada. Bajo el discurso de cooperación, transparencia y modernización institucional, reinstala el paradigma prohibicionista sin considerar su carácter disciplinario y su función histórica en la reproducción de asimetrías entre centro y periferia. Lo que emerge no es una política antidrogas soberana, sino la tentativa de reinsertar a Bolivia en el orden liberal como actor obediente y normativamente dócil.

Se trata, en suma, de una política exterior desde la cual se deriva un accionar diplomático de obediencia, formalmente técnico, sustantivamente colonial.

Técnica Vs. Política: La Falsa Dicotomía De La Profesionalización Diplomática

El capítulo *XII, Institucionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores*, evidencia también y con notable claridad el marco teórico fundamental de la obra: la teoría weberiana del Estado, que enfatiza la racionalidad legal-burocrática como forma superior de organización, operante bajo una ontología profundamente westfaliana. Esta perspectiva contradice, sin embargo, el planteamiento post-westfaliano esbozado en el capítulo *VIII, Reintegración marítima*. Esto es, *¿se puede plantear una flexibilización de la soberanía si al mismo tiempo se plantea el ejercicio de la función burocrática de modo rígido?*

Desde esta óptica, el Estado configura el actor principal, unitario y racional, cuyos fines estratégicos e interés nacional son dados y discernibles por una burocracia experta. En dicho marco, el análisis converge con el liberalismo institucional en su confianza en las instituciones para refrenar intereses particulares y generar cooperación y eficiencia, a la vez que comparte con el realismo la centralidad del Estado y del interés nacional. La crítica derivada de esta síntesis plantea que Bolivia, al no profesionalizar su diplomacia, incurre en un déficit como actor realista efectivo, debilitando su poder y su seguridad. Esta complementa, en efecto, la médula teórica de toda la obra ya expresada en el capítulo *II. Contexto internacional*.

En consecuencia, ni el libro ni el capítulo constituyen, pese a lo anunciado en la introducción con carácter grandilocuente, “un proyecto de modernización integral del Estado boliviano en sus relaciones con el exterior” (p. 13). Solo, reproducen ideas propias del siglo XX que reaparecen sin novedad sustancial.

El capítulo persiste en la formulación de una dicotomía rígida y potencialmente falaz: lo profesional equivale a desideologizado, mientras lo político se asimila a ideologizado y, por tanto, corrupto. En un universo platónico tal distinción podría sostenerse; en el mundo empírico, en cambio, toda acción estatal, incluida la diplomacia, es inherentemente política, de modo que la neutralidad misma constituye una postura normativa. Si bien se argumenta que la administración se sustenta en la legitimidad del sistema a la vez que la fortalece, el razonamiento resulta viciado cuando dicha legitimidad se encuentra en crisis, tal como sugiere la obra. En tales condiciones, ¿cómo puede servir de base para una administración legítima? Además, términos centrales como “desideologizado”, “interés nacional” o “prebenda política” carecen de definición precisa. Algo que, como comprobamos más arriba, sucede en todo el discurso de la obra. La vaguedad conceptual respecto a qué constituye una ideología o quién define el interés nacional permite un uso discrecional de estos conceptos, cuya función resulta apologética al emplearlos como axiomas en lugar de categorías teóricas debidamente fundamentadas.

El capítulo incurre en una construcción narrativa teleológica (progreso hasta 2006, retroceso posterior):

“En 1993 se promulgó la Ley 1444 y en 1995 se aprobaron tres reglamentos que normaban el Servicio de Relaciones Exteriores. Estos esfuerzos permitieron, en 2004, consolidar un escalafón diplomático basado en el mérito y la formación profesional [...] A partir de 1986, se dio un impulso significativo integrando a los graduados de la Academia Diplomática a la Cancillería, lo que mejoró la calidad del servicio exterior. [...] Sin

embargo, a partir de 2006, esta institucionalización fue detenida, imponiéndose una visión ideologizada que derivó en un espacio de prebenda política.”

No obstante, los decretos y leyes se presentan como evidencia de institucionalización sin demostrar empíricamente su traducción en una política exterior efectiva. No se ofrecen ejemplos concretos de mayor eficacia, coherencia o éxito de la política exterior boliviana durante el periodo de institucionalización (1993-2005) comparado con etapas posteriores. La superioridad del primer modelo se asume a partir de la calidad de sus procedimientos internos, no de resultados externos medibles que es, justamente, aquello en lo que la obra insiste en varios otros trechos.

Respecto a la posibilidad de constituir un cuerpo diplomático sin ideología, el capítulo sostiene esa necesidad sin fundamentar su viabilidad, es decir, naturaliza la premisa y la da por sentada:

“Definir una política exterior nacional desideologizada, alineada con los desafíos y oportunidades del contexto global, en beneficio de los intereses del Estado.” (p. 104).

En contraste, cabe afirmar que la búsqueda misma de una diplomacia desideologizada constituye un proyecto ideológico, y que la formación diplomática representa un acto fundamental de socialización política. El ideal de neutralidad valorativa *“sine ira et studio”* no es más que eso, una mera idea.

Si se postula una Academia Diplomática como “centro de formación de excelencia”, surge necesariamente la pregunta: ¿qué conocimiento se considera excelente? ¿El derecho internacional fundado en tradiciones occidentales? ¿La historia diplomática desde una perspectiva nacional particular? ¿La enseñanza de teorías de relaciones internacionales (realismo, liberalismo, etc.) que naturalizan un orden internacional específico? La selección curricular, los autores, los casos de estudio y las lenguas francas (como el inglés) constituyen decisiones cargadas de valor que transmiten una visión específica del mundo y del lugar que Bolivia debe ocupar en él.

Se celebra el “escalafón diplomático basado en el mérito”. Sin embargo, el mérito en este contexto no se reduce a una calificación examinatoria: implica la internalización de un conjunto de normas, comportamientos y lealtades específicas. Se socializa a los diplomáticos para servir al Estado abstracto y al interés nacional, conceptos inherentemente disputados y contruidos socialmente. Se les instruye en un lenguaje, protocolo y razonamiento particulares (el discurso diplomático) que, lejos de ser neutrales, funcionan como herramientas para enmarcar y avanzar objetivos estatales. Este proceso define, por esencia, la creación de una identidad profesional ideologizada, que privilegia la razón de Estado, la estabilidad del sistema y la resolución institucional de conflictos por encima de otros marcos posibles (solidaridad revolucionaria, protesta activista). La formación es siempre por algo y para formar alguien.

Todo Estado, desde una monarquía hasta una república socialista, inculca en su cuerpo diplomático una narrativa sobre sí mismo: héroes fundacionales, traumas históricos, principios constitucionales. En consecuencia, formar un diplomático boliviano implica inevitablemente enseñarle posturas específicas sobre la demanda marítima, el legado colonial o la gestión de recursos naturales. Tales posturas no constituyen posiciones técnicas, sino profundamente políticas e ideológicas, ya sea que correspondan a valores tecnocráticos liberales o a un proyecto político partidista.

El capítulo, por tanto, no enuncia una formación desideologizada sino su mistificación: enmascara el hecho de que la profesionalización constituye simplemente la adopción de una ideología diferente, menos visible por presentarse como neutral, universal y racional. Y por eso, lo que se propone, la desideologización de la formación diplomática bajo la gestión del MAS resulta, en la práctica, la formación ideológica del diplomático tecnócrata.

El problema, en última instancia, no radica en institucionalizar la carrera diplomática, lo cual resulta indiscutiblemente necesario, sino en un error de base: atribuir los problemas recientes exclusivamente a la nueva ley mientras se idealiza el marco normativo anterior.

A propósito, la Ley 1444 de 1993, lejos de ser un dique de contención, contenía en su propio articulado mecanismos que facilitaban la discrecionalidad. Su Artículo 15, numeral 4, permitía el ingreso por “invitación del señor Ministro” a “personalidades de prestigio profesional”, sin exigir concurso de méritos. Esta puerta legal institucionalizaba un canal para el clientelismo.

La Ley 465 de 2013 no eliminó por completo esta figura. Su Artículo 56 mantiene la “Invitación directa”, pero con un cambio conceptual relevante: sustituye el vago criterio de “prestigio” por el cumplimiento de un “perfil y requisitos mínimos”. Si bien la definición de dicho perfil puede seguir siendo opaca, la normativa intenta acotar la discrecionalidad y establece una “evaluación de confirmación” a los seis meses. El problema, por tanto, no reside primordialmente en la ley, sino en su aplicación.

Y aquí la problemática trasciende el debate legal: se trata de una debilidad estructural y de cultura política. En un país donde el Estado constituye el principal empleador y la presión por el empleo público es enorme, ninguna ley, por más rigurosa que sea, puede erradicar por sí sola el clientelismo sin voluntad política para aplicarla con rigor y sin condiciones económicas que lo desincentiven.

La solución de fondo no pasa únicamente por establecer una carrera diplomática, sino por instaurar una verdadera carrera burocrática en todo el Estado boliviano, fundada en la meritocracia y blindada, en la medida de lo posible, de la politización. No obstante, resulta comprensible, aunque no justificable, que ningún actor político se atreva a defender abiertamente esta agenda en las condiciones socioeconómicas actuales del país.

El retroceso no consistió en sustituir la Ley 1444 por la 465, que en teoría representa un marco más robusto, sino en la incapacidad de aplicar los mecanismos de control y meritocracia que esta última preveía. No reconocer que dicha incapacidad se ancla en una realidad estructural y cultural más profunda (el clientelismo, el privilegio educativo, la estructura social racista de nuestra sociedad) termina por situar el problema desde una perspectiva desconectada de la compleja realidad boliviana.

CONCLUSIÓN

Cómo los *Lineamientos* Enseñan a Bolivia a Administrar su Propia Dependencia

Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἶδασιν τί ποιοῦσιν

Lucas 23:34

I

Esta reseña crítica no pretende ser una respuesta definitiva y terminada. No es tampoco una política pública. Ni un proyecto.

Exigir propuestas sin haber clarificado los supuestos, categorías y límites estructurales que organizan el problema produce políticas superficiales y soluciones ilusorias. La crítica cumple la función de limpiar el terreno conceptual para que una propuesta sea posible. Sin crítica, toda propuesta es coja porque se basa en categorías no cuestionadas.

Si un texto sobre política exterior parte de categorías erróneas o ideológicamente opacas, por ejemplo, tomar el orden liberal como marco natural, creer en la neutralidad de la gestión tecnocrática, suponer que la multipolaridad es horizontal y no estructural, entonces cualquier propuesta operará dentro de ese marco fallido. En geopolítica, la categoría equivale al arma. La crítica no es un adorno, es el acto de afinar el sistema de armas intelectuales del Estado.

Y dado que Bolivia es una sociedad periférica entonces está obligada a pensar estratégicamente. No bastan ni el ingenio criollo ni el *know how* instrumental. Ningún proyecto histórico construyó su autonomía sin un largo periodo de crítica estructural: crítica al orden, al modelo productivo, al conocimiento dominante, a la ideología de la dependencia. La crítica no es un lujo; es un prerequisite para concebir poder. China antes de Deng Xiaoping es puro trabajo crítico y aprendizaje de sus propios errores. La Rusia de Putin post-1999 comienza con crítica radical al caos de los 90. Sin crítica no habría estrategia.

La crítica revela los supuestos que estabilizan la subordinación. Esa sola operación ya transforma el campo. Señalar que la desideologización es una ideología; que el realismo periférico naturaliza la subordinación; que el multiplex describe sin cuestionar; que la diplomacia boliviana ha sido gestión adaptativa y no construcción de poder... eso no es pasividad: es desestabilizar un marco mental que reproduce dependencia.

Un país periférico puede tener dos tipos de política exterior, aquella que gestiona su vulnerabilidad o aquella que transforma las condiciones que producen la vulnerabilidad. La primera solo requiere propuestas técnicas: regular cuotas, capacitar diplomáticos, modernizar trámites. Y es inexcusable. La segunda requiere crítica profunda. Porque sin

crítica no se ve el sistema; sin sistema no hay poder; sin poder no hay autonomía. Y es vital.

Surgida en la filosofía occidental, la crítica nunca fue ornamentación, siempre fue el mecanismo mediante el cual se desmonta la apariencia de neutralidad de un orden. La crítica obliga a reconocer estructuras de poder que muchos prefieren no examinar porque comprometen intereses y posiciones. Proponer sin criticar es operar dentro del orden del otro. Criticar es recuperar la capacidad de pensar desde uno mismo. En un país como Bolivia, esa operación es estratégica, no un lujo.

II

Una constante del pensamiento internacionalista boliviano es su reclamo frente al abandono estatal y la indiferencia social. Julio Méndez, hace más de un siglo, fue uno de los primeros en advertirlo:

“una nación que, siendo completamente mediterránea y con escasísimos lindes con el Océano, la rodean por todas partes ambiciones poderosas, perseverantes é inteligentes, adestradas en todos los recursos y juegos de la diplomacia, en tanto que Bolivia descansa á la guarda de una cancillería desacreditada, llevada á la posdata del último departamento de la última sección ministerial y á donde tantas veces arribaron prestigios creados por la guerra civil, el más desdichado y lamentable de todos ellos.”⁴

Las problemáticas internacionales han sido relegadas sistemáticamente hasta que la crisis vuelve imposible ignorarlas. El relato según el cual perdimos el mar porque estábamos sumergidos en la juerga carnavalera, más allá de su veracidad, sintetiza bien la prioridad marginal que el Estado y la sociedad asignan a los asuntos exteriores. En cierto sentido, el descuido es comprensible: pensamos que no podemos darnos el lujo de hacer volar la reflexión estratégica.

De ahí que muchos análisis operen desde categorías meramente procedimentales. En el campo intelectual y en el aparato estatal falta una tradición crítica y estratégica capaz de articular teoría y praxis internacional. En buena parte de la región, *lo internacional* surgió como formación técnica para el servicio exterior; la profesionalización se centró en trámites, protocolo y gestión antes que en la construcción teórica autónoma. Esto explica por qué tantos manuales y lineamientos, incluido el texto analizado, privilegian el *cómo hacer* sobre el *para qué hacer*.

En Bolivia, el problema es más profundo y desdichado. Universidades y centros de investigación dedican atención intermitente y recursos mínimos a la esfera internacional. La investigación es pobre y fragmentada; ello impide generar marcos teóricos propios y sostener debates de largo aliento. A la vez, la hegemonía intelectual global, institucionalizada en convenciones, revistas y el inglés, la lengua de prestigio de las relaciones internacionales, exporta marcos analíticos liberales y gerenciales que naturalizan prioridades externas. En ausencia de centros nacionales robustos, esos marcos se convierten en el sentido común de la diplomacia nacional.

⁴ Méndez, J. (1877). *Revista Correspondiente Extranjera y Viabilidad General de Bolivia*. Impr. “El Ciudadano.” p. 108

La estructura económica refuerza esta dependencia. Como Estado periférico orientado a la extracción de recursos, Bolivia prioriza soluciones administrativas para atraer IED y estabilizar ingresos. La política exterior se reduce así a instrumento operativo, no a plataforma de reordenamiento estructural. En este contexto, el país sigue siendo un desierto que repele el desarrollo de un ecosistema de pensamiento estratégico, *think tanks*, fundaciones, programas posdoctorales, salvo por algunos oasis que apenas mitigan la escasez de alternativas propias.

Las consecuencias son claras. La política exterior termina reducida a diplomacia administrativa: propuestas centradas en procedimientos, indicadores e imagen país, mientras se descuidan los verdaderos instrumentos de acumulación de poder, industrialización, banca de desarrollo, política tecnológica, capacidad científica y defensa. Discursos que pretenden modernidad reproducen, en realidad, inserciones dependientes, extractivismo verde, bonos de carbono, IED como fin y no como medio. La falta de debate teórico crítico facilita la adopción acrítica de estos enfoques. La estrategia se disuelve en el pragmatismo.

Por ello, el vacío teórico del libro no es un accidente ni una mala intención. Es la manifestación de un campo intelectual y de una arquitectura estatal que, históricamente, han priorizado la gestión técnica para la sobrevivencia y la adaptabilidad a la potencia de turno por encima de la producción estratégica del poder nacional.

III

Una propuesta de política exterior, idealmente, debe estar respaldada por una institución dedicada de manera permanente a esa tarea, ya sea el Estado, las universidades o cualquier otra organización que no actúe de modo esporádico. Ese trabajo debe tener profundidad empírica, así como capacidades epistemológicas sólidas para llevar a cabo la investigación correspondiente. Además, los resultados no deben agotarse en la publicación de un libro, sino integrarse en un conjunto más amplio de actividades: reformas curriculares, ampliación de carreras de relaciones internacionales, programas de diplomado, proyectos de investigación y conexiones con instituciones internacionales, ya sea en China, Rusia, Estados Unidos, India u otros centros de poder. No es solo el Estado en sentido estricto el responsable de esa ausencia, lo son también las universidades y la sociedad en general.

Solo a partir de este ecosistema institucional es posible producir un discurso plural, compuesto por múltiples voces, y no por una sola perspectiva que llega a la Cancillería e intenta imponerse como la esencia del pensamiento internacional boliviano. Tal pretensión es insostenible. En Bolivia existen al menos cuatro corrientes distintas, cada una con sus propias apuestas, y cualquier discurso crítico debe reconocerlas y considerarlas. Es igualmente falso sostener que existe un único interés nacional. En Bolivia, como en otros Estados, el interés nacional refleja también intereses de clase. Reconocerlo es una exigencia básica de honestidad intelectual.

El texto que fue objeto de nuestra crítica se inscribe precisamente dentro de una de estas corrientes que se entrelazan en mayor o menor medida, aunque cada una presenta una característica dominante. En nuestro caso, la característica central es la idea de que Bolivia debe estructurar su desarrollo a partir de su centralidad geográfica. Esta premisa

es explícita: la geografía, se argumenta, coloca al país en una posición privilegiada para articularse con el entorno regional y global.

A esta corriente la denominamos *prologismo tecnocrático-funcionalista*. Sus raíces pueden rastrearse a fines del siglo XIX. Su formulador más antiguo es Julio Méndez, quien, poco después de la Guerra del Pacífico, se preguntó cómo Bolivia podía sortear la mediterraneidad y desarrollarse dentro de un marco liberal. Su respuesta fue clara: Bolivia es un país central y su geografía juega a su favor. Sobre esa base postuló la necesidad de construir sistemas logísticos capaces de articular al país con el exterior y mitigar los efectos del enclaustramiento.

El problema de esta corriente, a nuestro juicio, es su deriva histórica. Si bien comenzó como un discurso estratégico aunque de fundamento mítico, de Méndez a Jaime Mendoza, posteriormente se transformó en un discurso práctico de mediaciones, especialmente a partir de Alberto Ostria. Esta evolución se hace aún más evidente durante el periodo neoliberal, cuando, con acierto institucional, se crea la Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX). Sin embargo, a partir de ese momento los análisis adoptan un carácter excesivamente instrumental y pierden la capacidad estratégica de proyección y su capacidad de proyección se estanca cuando termina identificándose con mediaciones logísticas y valores tecnocráticos.

Esa es precisamente la razón por la cual el libro que hoy tenemos entre manos resulta categorialmente plano. Su contenido se diluye en cuestiones administrativas y de gestión diplomática. Abunda en el cómo, pero elude las preguntas esenciales: qué, por qué y para quién. Por ello es indispensable, no solo para esta corriente, sino para todas las demás, llevar a cabo una crítica sistemática acerca de sus categorías fundantes: si están justificadas, si cuentan con sustento, si son pertinentes al contexto actual o si se han convertido en consignas repetidas casi de manera religiosa.

Este esfuerzo crítico, sin embargo, carece en Bolivia del apoyo institucional necesario para sostener una reflexión teórica que no esté permanentemente subordinada a la demanda de resultados prácticos inmediatos. Si esa lógica fuese la correcta, el pensamiento internacionalista estadounidense nunca habría alcanzado el desarrollo teórico que logró con sus grandes autores. Ese es, precisamente, el desafío que debemos asumir: no podemos conformarnos con el instrumentalismo ni con diagnósticos de corto alcance que se maquillan como pragmáticos. Es imprescindible volver a las preguntas de fondo, elaborar categorías adecuadas a nuestro tiempo y recuperar una auténtica capacidad de pensamiento estratégico. Solo entonces podremos hablar de una política exterior que no sea la simple administración del presente, sino una verdadera proyección de futuro.

El Alto, 4 de diciembre de 2025